

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 477 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	

OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich

SamISI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Jahon xo'jaligida integratsion jarayonlarning tezlashishi, globallashuv faoliyatini kuchayishi milliy iqtisodiyotning soha va tarmoqlarini samaradorligini oshirib borish zaruratini keltirib chiqaradi. Shu nuqtai-nazardan muallif maqolada ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: xizmat, ovqatlanish xizmatlari, tashkiliy-iqtisodiy, mexanizm, xo'jalik mexanizmi, samaradorlik, bozor, iqtisodiyot, narx, ish haqi, foyda, reklama, huquqiy, psixologik, pandemiya, tovar, modernizatsiya.

Abstract: The acceleration of integration processes in the world economy, the intensification of globalization activities create the need to increase the efficiency of sectors and branches of the national economy. From this point of view, the author outlines the main directions of using organizational and economic mechanisms for the development of catering services and increasing their efficiency.

Key words: service, catering services, organizational and economic, mechanism, economic mechanism, efficiency, market, economy, price, salary, profit, advertising, legal, psychological, pandemic, commodity, modernization.

Аннотация: Ускорение интеграционных процессов в мировой экономике, усиление глобализационной деятельности порождает необходимость повышения эффективности отраслей и отраслей национальной экономики. С этой точки зрения в статье автора описаны основные направления использования и повышения эффективности организационно-экономических механизмов развития сферы общественного питания.

Ключевые слова: услуга, общественное питание, организационно-экономический, механизм, экономический механизм, эффективность, рынок, экономика, цена, заработная плата, прибыль, реклама, правовая, психологическая, пандемия, товар, модернизация.

KIRISH

Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni tasniflashda sohada bajariladigan xizmatlardan kelib chiqqan holda yondashish maqsadga muvofiqdir. Chunki, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar va ularning korxonalar samaradorligiga ta'siri turli korxonalar hamda turli davrlarda o'zgaruvchan bo'ladi.

O'zbek tilidagi adabiyotlarda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar yaxlit holda aniq ifoda etilmagan. Mavjud iqtisodiy adabiyotlarda esa korxonalarning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va uning unsurlari xususida bir to'xtamga kelinmagan. Iqtisodiy nazariyaga oid adabiyotlarda asosan bozor mexanizmi va uning unsurlariga e'tibor qaratilgan.

Ayrim iqtisodiy adabiyotlarda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar xo'jalik mexanizmi tarkibida tadqiq qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki, ovqatlanish xizmatlari samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni tasniflashdan oldin "xo'jalik mexanizmi" tushunchasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy faoliyat sohalari va tarmoqlarida xo'jalik mexanizmi mazmuni va tarkibiy unsurlari bir-biridan farqlanadi. Misol uchun, sanoat, qishloq xo'jaligi, savdo va boshqa sohalarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiquvchi unsurlar mavjud.

Iqtisodiy adabiyotlarda berilgan "xo'jalik mexanizmi" haqidagi ilmiy qarashlar ikki asosiy yo'nalishga bo'linadi:

Xo'jalik mexanizmi iqtisodiy mexanizmdan keng tushuncha bo'lib, iqtisodiy mexanizmlar xo'jalik mexanizmi tarkibiga kiradi.

Xo'jalik mexanizmi bozor iqtisodiyoti sharoitida bozor mexanizmini ifoda etadi.

Birinchi guruh qarashlarga ko'ra, iqtisodiy mexanizm xo'jalik mexanizmining asosini tashkil etadi va unda muhim o'rin tutadi. Bu yondashuvga muvofiq, iqtisodiy mexanizm korxonaning xo'jalik faoliyatini tartibga soluvchi iqtisodiy vositalar va mexanizmlar yig'indisi sifatida qaraladi.

Ikkinchi guruh qarashlar esa bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarning xo'jalik mexanizmini bozor mexanizmi bilan tenglashtirib, bozor mexanizmi bozor iqtisodiyotining amal qilishini tartibga solish va iqtisodiy jarayonlarni uyg'unlashtirishda qo'llaniladigan vositalar to'plami sifatida talqin qiladi.

"Iqtisodiy mexanizm" tushunchasi va uning unsurlariga turlicha yondashuvlar mavjud. Masalan, A. O'lmasov iqtisodiy mexanizmi iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlovchi va o'zaro bog'liq vositalar majmuasi sifatida ko'radi. U iqtisodiy mexanizm unsurlariga iqtisodiy rag'batlar, ishlab chiqarish, ayirboshlash va iste'molni tashkil etish, iqtisodiy faoliyatning ixtisoslashuvi, iqtisodiy faoliyat kooperatsiyasi va xo'jalik aloqalarini o'rnatish usullarini kiritadi [1]. Shu kabi fikrlarni A. Ishmuhammedov, M. Eshov va M. Sunnatovlarning "Bozor iqtisodiyoti va biznes asoslari" o'quv qo'llanmasida ham uchratish mumkin [2].

A. M. Fridman esa iqtisodiy mexanizmi korxonaning oldinga qo'yilgan maqsadlariga erishishdagi xo'jalik yuritishning tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy shakl va usullari majmuasi sifatida tavsiflaydi. U iqtisodiy mexanizm tarkibining jamiyat rivojlanishining turli bosqichlarida o'zgarib turishini e'tirof etadi [3]. Fridman bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy mexanizm unsurlariga iqtisodiy qiziqish, tijorat hisobi, moddiy rag'batlantirish, tahlil va rejalashtirish, narxlashtirish, soliqqa tortish, xo'jalik yuritishning tashkiliy-huquqiy shakllarini kiritadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi, asosan, iqtisodiy va statistik tahlil usullari hamda aniq ma'lumotlarni yig'ish, saralash va tizimlashtirish asosida amalga oshirildi. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish va amaliyotdan olingan statistik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ovqatlanish xizmatlari korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarining samaradorlik darajasi baholandi. Shu bilan birga, so'rovnomalar va ekspert baholari natijalariga tayangan holda, mavjud mexanizmlarning samaradorligini oshirish uchun asoslangan takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonda xizmat ko'rsatish sohalari o'zining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va sohada mehnatni tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra iqtisodiyot tarkibida tobora barqaror mavqega ega bo'lib bormoqda. "Jahonda iqtisodiy o'sish 2022-yilda 3,4%ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 2,9%ni, 2024-yilga kelib esa 3,1%ni, rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 2023-yilda 1,2%ni va rivojlanayotgan mamlakatlarda 4,0%ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda" [5]. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasida ovqatlanish xizmatlarining zamonaviy shakllarini tashkil qilish kabi tadbirlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish uchun qabul qilingan o'rta muddatli dasturlar doirasida makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash, tarkibiy hamda institusional islohotlarni chuqurlashtirish orqali yalpi ichki mahsulotning barqaror o'sishiga erishish milliy iqtisodiyotimizning potensialini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda 2022–2030-yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi dasturida iqtisodiyotni raqamlashtirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash evaziga uzluksiz iqtisodiy o'sish vazifasi qo'yilgan. Bu o'z navbatida, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarning sodir bo'lishi, servis va xizmat ko'rsatish sohalarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortib borishi kabilar bilan o'z isbotini topmoqda. 2023-yilda umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 170,5 mlrd. so'mga etdi yoki 2021-yilga nisbatan 96,4%ni tashkil etdi. Chakana savdo (ovqatlanish xizmatlari faoliyatini qo'shgan holda) aholi jon boshiga hisoblaganda 2446,5 ming so'mni tashkil etdi [6].

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ovqatlanish xizmatlari bozorining tashkiliy-iqtisodiy tuzilmasini taklif etdik va uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar ilmiy asoslab berdik. Yuqoridagilardan kelib chiqib ta'kidlash joizki, xo'jalik mexanizmi va iqtisodiy mexanizm tushunchalari mazmun jihatidan farq qiladi. Xo'jalik mexanizmi iqtisodiy dastak va vositalardan tashqari ularni amalda qo'llovchi organlar hamda xo'jalik faoliyatini boshqarishning ma'muriy, ijtimoiy-psixologik, huquqiy vositalarini ham o'z ichiga oladi.

Ovqatlanish xizmatlari korxonalarining iqtisodiy mexanizmi ovqatlanish xizmatlari mahsulotlariga bo'lgan jamiyat ehtiyojlarini to'liq qondirishda ular maqsadiga erishishida qo'llaniladigan iqtisodiy dastaklar va vositalar yig'indisidir. Ovqatlanish xizmatlari korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tadqiq etishda mikro, mezo va makroiqtisodiy darajada qarash maqsadga muvofiqdir. Chunki, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar va ularning samaradorlikka ta'siri turli darajalarda turlicha bo'ladi. Shuningdek, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni tor va keng ma'noda qarash mumkin. Keng ma'noda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar bu – umumiy ovqatlanish korxonalari samaradorligini oshirishda qo'llaniladigan o'zaro bog'liq tashkiliy-ma'muriy va iqtisodiy tadbirlar tizimi bo'lib, unga samaradorlik ko'rsatkichlarining maqsadli parametrlarini rejalashtirish, ishlab chiqish, amalga oshirish, nazorat qilish bilan bog'liq butun faoliyat kiradi. Tor ma'noda esa tashkiliy-iqtisodiy mexanizm faqat iqtisodiy tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning konsepsiyasi milliy iqtisodiyotning aniq tarmog'i yoki mintaqasini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlariga erishishning qaysi jihatlariga qaratilganligiga bog'liq bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ovqatlanish xizmatlari korxonalarining korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning tasniflashi ham ularning qaysi maqsadda amalga oshirilayotganiga bog'liq bo'ladi. Biz mavzuga metodologik jihatdan to'g'ri yondashish maqsadida ovqatlanish xizmatlari korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tasniflashiga e'tibor qaratamiz. Yuqorida ta'kidlanganidek, ovqatlanish xizmatlari korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini yaxlit holda va ularni qismlarga ajratgan holda tasniflash mumkin.

Bizningcha ovqatlanish korxonalari tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari deyilganda soha korxonalarining rentabelligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan mutanosib ravishda shakllangan samarali boshqaruv usullari, tashkiliy tuzilma, xo'jalik yuritish shakllari, huquqiy, psixologik vositalar hamda davlat va xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ishlab chiqilgan me'yorlar majmuasi tushuniladi. Bu quyidagi unsurlardan tashkil topadi:

birinchidan, ovqatlanish xizmatlari korxonalarini tashkil qilish shakllari, ovqatlanish korxonalari va tadbirkorlikning shakl va turlari, ularning ixtisoslashishi, koopersiyalashuvi, asosiasiyalashuvi va hokazolar;

ikkinchidan, ovqatlanish xizmatlari korxonalarini boshqarish tartibi, usul va shakllari;

uchinchidan, ovqatlanish xizmatlari korxonalarida qo'llanilayotgan iqtisodiy rag'batlantirish shakllari, usullari, iqtisodiy dastaklar (narx, ish haqi, foyda kabilar);

to'rtinchidan, ovqatlanish xizmatlari korxonalari davlat organlari va iqtisodiyotning boshqa subyektlari bilan moliyaviy, kredit, pul munosabatlari, oldi-sotdi va xo'jalik aloqalari;

beshinchidan, mahsulot ishlab chiqarish, ayriboshlash, va umumiy ovqatlanish xizmatini tashkil etish bilan bog'liq munosabatlarga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar;

oltinchidan, ovqatlanish xizmatlari korxonalari faoliyatini tartibga solishning huquqiy shakl va usullari. Qonunlar, davlat organlarining me'yoriy hujjatlari, ko'rsatmalari, umumiy ovqatlanish korxonalarining nizomi va hokazolar;

yettinchidan, davlatning iqtisodiy siyosati;

sakkizinchidan, raqobat, jur'at, xavfsizlik, tijorat sirlarining shakl va usullari.

Ovqatlanish xizmatlari samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb talabi bo'lib, uning omilli tahlili yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish xizmatlarini amalga oshirish jarayonida korxonalarining tovar aylanmasi, xarajatlari va moliyaviy natijalarini aniq aks ettiruvchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlardan samarali foydalanish uchun turli omillarni chuqur o'rganish zarur. Bu omillarni natijaviy ta'sirini aniqlash uchun ularni bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi omillarga ajratish mumkin. (1-rasm)

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Samarqand viloyatidagi ovqatlanish korxonalari samarali faoliyatini ta'minlovchi mexanizmlar mazkur elementlardan tashkil topadi. Tadqiqot natijalari bo'yicha Respublikamizning milliy xususiyatlaridan kelib chiqib umumiy va xususiy ovqatlanish xizmatlari samaradorligini ko'rsatkichlari tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim ichki va tashqi omillar asosida shakllandi.

Omilli tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish xizmatlari korxonalari samaradorligi bir qator ichki va tashqi omillarga bog'liq. Talabning shakllanishi ichki omillardan (narx, reklama va boshqalar) kelib chiqadi. To'g'ri tashkil etilgan ichki omillar tashqi talabni shakllantirishga yordam beradi.

1-rasm. Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning asosiy yo‘nalishlari¹.

Ovqatlanish korxonalarida reklama muhim omillardan biri hisoblanadi. U xizmatlar bozorida korxonalar o‘rnini mustahkamlashda katta rol o‘ynaydi. Shu sababli reklama siyosatini samaradorlikni oshirish uchun asosiy omil sifatida ko‘rib chiqish zarur. Bu borada, ovqatlanish xizmatlari korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlardan samarali foydalanishning asosiy omillari aniqlangan. Bu omillar quyidagilardan iborat (1-jadval).

Ovqatlanish korxonalarida ovqatlanish xizmatlari samaradorligini belgilovchi muhim ko‘rsatkich bo‘lib chakana tovar aylanmasi hisoblanadi. Shuning uchun ham uning tarkibiga kiruvchi elementlarni aniqlashtirib olish maqsadga muvofiqdir.

1-jadval. Ovqatlanish xizmatlari korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlardan samarali foydalanishga ta‘sir etuvchi omillar.

№	Bevosita ta‘sir qiluvchi omillar	№	Bilvosita ta‘sir qiluvchi omillar
1.	Tashqi savdo aylanmasi, uning tarkibi	1.	Davlatning xalqaro miqyosdagi ahvoli
2.	Xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanganlik darajasi	2.	Xalqaro munosabatlar
3.	Milliy iqtisodiyot prognozlari (iste‘mol va jamg‘arma fondlari elastiklik koeffisienti)	3.	Aholining iste‘mol madaniyati

1 Muallif ishlanmasi.

4.	Aholi soni, tarkibi, daromadlari va xarid fondi	4.	Mamlakat va mintaqadagi ilmiy texnik taraqqiyot darajasi
5.	Baho	5.	Urbanizatsiya
6.	Xizmat turlari	6.	Xizmat saviyasi
7.	Tovar aylanmasi tarkibi;	7.	Tabiiy ofatlar
8.	Tovar zaxiralari, tovarlarning kelishi va tovarsiz chiqimlar	8.	Ekologik omillar
9.	O'rindiqlar soni, ularning bandlilik darajasi	9.	Mamlakatdagi siyosiy ahvol
10.	Xo'randalar soni va ulardan tushadigan o'rtacha tushum	10.	Urushlar, pandemiya va shu kabi holatlar
11.	Boshqa bevosita omillar	11.	Boshqa bilvosita omillar

Ovqatlanish xizmatlari korxonalarida chakana tovar aylanmasiga quyidagilar kiradi:

o'zida tayyorlangan yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotlarni, shuningdek keltirilib sotilayotgan mahsulotlarni naqd pulga sotish. Umumiy ovqatlanish korxonasiga qarashli savdo do'konlari, kulinariya bo'limlari va boshqa savdo tarmoqlari orqali sotiladigan hamda uylarga yetkazib berilgan tovarlar majmuasidan iborat;

o'zida tayyorlangan yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotlarni ijtimoiy masalarda sotish;

o'zida tayyorlangan yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotlarni, shuningdek, keltirilib sotilayotgan mahsulotlarni korxonada xodimlari, ishchi va boshqalarga sotish;

2-jadval. Samarqand viloyatida faoliyat olib borayotgan ovqatlanish korxonalarida chakana tovar aylanmasi va boshqa asosiy ko'rsatkichlari holati [4].

№	Ko'rsatkichlar	Korxonalar		
		Bulung'ur UOK	"Yoshlar" MChJ	"Kamolot-prestij" x/f
1.	Chakana tovar aylanmasi, ming so'm	245516,0	85101,0	36455,0
2.	Jami xarajatlar, ming so'm	234260	79934,0	30661,0
3.	Asosiy vositalar, ming so'm	9223,0	56747,0	1205,0
4.	Aylanma mablag'lar, ming so'm	13074,0	28398,0	5510,0
5.	Xodimlar soni, kishi	30	17	8
6.	Foyda, ming so'm	11256,0	5167,0	5794,0
7.	Samaradorlik:			
	xarajatlarning, so'm	1,05	1,06	1,19
	asosiy fondlarning, so'm	26,62	1,5	30,25
	aylanma mablag'larning, so'm	18,78	3,0	6,62
8.	Rentabellik, %			
	xarajatlarga nisbatan, %	4,8	5,5	18,89
	asosiy fondlarga nisbatan, %	122,1	9,1	480,8
	aylanma mablag'larga nisbatan, %	86,1	18,2	105,2
9.	Mehnat unumdorligi, ming so'm	8183,87	5005,94	4556,87
10.	Har bir xodimga to'g'ri keladigan foyda, ming so'm	375,2	303,9	724,3

Aylanma mablag'larning samaradorligi ularning aylanishini ifodalaydi. 2023 yilda Bulung'ur UOK aylanma mablag'lari 18,78 marta, "Kamolot-prestij" xususiy firmasi aylanma mablag'lari 6,62 marta, "Yoshlar" MChJda esa 3 martani tashkil etgan.

Rentabellik ko'rsatkichlari ham turli korxonalarda turlicha bo'lib, garchi foyda so'mmasi eng katta bo'lsada (11256,0 > 5794,0 > 5167,0) Bulung'ur UOKda xarajatlarga nisbatan rentabellik darajasi eng past darajada bo'lgan (4,8%). Xarajatlarga nisbatan rentabellik darajasi eng yuqori ko'rsatkich "Kamolot-prestij" xususiy firmasiga to'g'ri keladi (18,89%). "Yoshlar" MChJda esa bu ko'rsatkich 5,5 foizdir.

Asosiy fondlar va aylanma mablag'lar rentabellik darajalarining yuqoriligi bo'yicha ham "Kamolot-prestij" xususiy firmasi birinchi o'rinda turadi. Unda asosiy fondlarning rentabelligi 480,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, aylanma mablag'lar rentabelligi 105,2 foizni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda Bulung'ur ovqatlanish xizmatlari korxonalarida 122,1 va 86,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, "Yoshlar" MChJda 9,1 va 18,2

foizni tashkil etgan.

Xo'jalik faoliyatida ishtirok etayotgan xodimlarning mehnat unumdorligi yuqoriligi bo'yicha Bulung'ur ovqatlanish xizmatlari korxonalarida birinchi o'rinda turadi. Undagi xodimlarning har biriga 8183,87 ming so'm tovar aylanmasi to'g'ri kelgan. Ikkinchi bo'lgan "Yoshlar" MChJda har bir xodimga 5005,94 ming so'm tovar aylanmasi to'g'ri kelgan bo'lsa, "Kamolot-prestij" xususiy firmasida har bir xodimga to'g'ri keladigan tovar aylanmasi miqdori 4556,87 ming so'mni tashkil etgan. (2-jadval)

Ovqatlanish xizmatlari korxonalarida samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlanganda, unga baho berilganda aylanma mablag'larning samaradorlik ko'rsatkichlariga ham alohida e'tibor berish lozim. Bunda aylanma mablag'larining aylanish tezligi, rentabelligi ko'rsatkichlarini aniqlash ularga ta'sir etuvchi omillarga baho berish maqsadga muvofiqdir. Bulung'ur ovqatlanish korxonalarida xizmatlar korxonasida aylanma mablag'lar va ulardan foydalanish darajasi to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi 3-jadvalda keltirilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish korxonalarida xizmatlarini korxonalar faoliyati aylanma mablag'lar samaradorligiga ham bog'liq. (4-jadval)

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2023-yilda Bulung'ur ovqatlanish xizmatlari korxonalarida aylanma mablag'lari tarkibi va ulardan foydalanish samaradorligi 2022-yilga nisbatan ortgan. Aylanma mablag'larning aylanishi 2023-yilda bir muncha tezlashgan (18,78 marta yoki 19,17 kun). Natijada aylanma mablag'larning rentabelligi ham 2022-yilga nisbatan sezilarli ortgan. 2023-yilda aylanma mablag'lar rentabelligi 86,09 foizni tashkil etib, 53,53 foiz punktga ortgan.

3-jadval. Bulung'ur ovqatlanish xizmatlari korxonasida aylanma mablag'lar va ularning samaradorlik ko'rsatkichlari².

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2022-yil	2023-yil	Farqi (+;-)	O'zgarish surati, %
Jami aylanma mablag'lar	ming so'm	12269,0	13074,0	805,0	106,6
Shu jumladan					
O'z mablag'lari	ming so'm	7732,0	8697,0	965,0	112,5
Aylanma mablag'larda o'z mablag'larining ulushi	foiz	63,02	66,52	3,32	x
Aylanma mablag'lar aylanish tezligi	kun	29,03	19,17	-9,86	x
	marta	12,4	18,78	6,38	x
Aylanma mablag'lar rentabelligi	foiz	32,56	86,09	53,53	x

Ovqatlanish xizmatlari korxonalarida mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari ham aniqlanadi. Mehnat resurslaridan foydalanish darajasini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlar mehnat unumdorligi va har bir xodimga to'g'ri keladigan foyda miqdori bilan belgilanadi. 2022-2023-yillarda Bulung'ur ovqatlanish xizmatlari korxonalarida mehnat resurslari va ulardan foydalanish holati quyidagi jadvalda ifodalangan.

4-jadval ma'lumotlari ko'ra, 2020-2023-yillarda mehnat resurslari soni o'zgarib turgan. 2023-yilda ularning soni 2020-yildagiga nisbatan xodimlar soni kamaygan bo'lsada har bir xodimga to'g'ri keladigan tovar aylanma 3,2 martaga foyda esa 12,0 martaga oshgan.

4-jadval. Bulung'ur ovqatlanish xizmatlari ko'rsatuvchi korxonalarida 2020-2023-yillarda mehnat resurslaridan foydalanish ko'rsatkichlari³.

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Yillar				2023-yilda 2020-yilga nisbatan, %
			2020	2021	2022	2023	
1.	Tovar aylanmasi	ming so'm	108499,0	98378,5	152115,0	245516,0	226,3
2.	Foyda	ming so'm	1316,1	2456,0	3996,0	11256,0	8,6 marta
3.	Xodimlar soni	kishi	42	48	25	30	71,4
4.	Har bir xodimga to'g'ri keladigan tovar aylanmasi	ming so'm	2583,3	2049,6	6084,6	8183,9	3,2 marta
5.	Har bir xodimga to'g'ri keladigan foyda	ming so'm	31,34	51,17	159,84	375,2	12,0 marta

² Manba: Bulung'ur UOK ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

³ Manba: Bulung'ur UOK ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ovqatlanish xizmatlarikorxonalari samaradorligiga ikkita funktsional omil bog'liq bo'lib, uning qayta hisoblash usulidan foydalanish mumkin. Ya'ni, o'rindiqlardan foydalanish samaradorligi (S_{ur}), tovar aylanmasi (T) va o'rindiqlar soni (U_o) bilan funktsional bog'liq.

$$C_{yp} = \frac{T}{Y_c} \quad (1)$$

Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki, natijaga ikkita omil ta'sir qiladi. Har bir omilning ta'sirini hisoblash uchun natijani qayta hisoblab olamiz. Bu birinchi omilning haqiqiy miqdorini (T_1) ikkinchi omilning rejadagi miqdoriga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi (U_{o_0}), ya'ni:

$$C_{\kappa x} = \frac{T}{Y_{c_0}} = \frac{245516,0}{783} = 313,56 \text{ ming so'm}$$

Omillarning o'rindiqlardan foydalanish samaradorligiga ta'sirini topish uchun quyidagi hisob-kitoblarni amalga oshirish lozim:

Samaradorlikning o'rindiqlar sonining o'zgarishi evaziga o'zgarganligini

(ΔS_v) topish uchun o'rindiqlardan foydalanish samaradorligining qayta hisoblangan miqdoridan ($S_{\kappa x}$) uning o'tgan yildagi hajmini ayirish zarur (S_o):

$$\Delta C_v = C_{\kappa x} - C_0 = 313,56 - 194,3 = 119,26 \text{ ming so'm}$$

Umuman yuqoridagilardan kelib chiqib, Samarqand viloyatidagi ovqatlanish xizmatlarini samaradorligini oshirib borish, bayon etilgan omillar bilan bir qatorda sohani modernizatsiyalashga asoslangan chuqur ilmiy yondoshuvni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'lmasov. Iqtisodiyot asoslari. T.: Mehnat, 1997. – 18 b.
2. Ishmuhammedov va boshqalar. Bozor iqtisodiyoti va biznes asoslari. T.: TDIU, 2019. – 37 b.
3. Fridman. Ekonomika korxonalarini savdo va ovqatlanish xo'jaliklarida. M.: 2018. – 32 b.
4. 2023-yilda ovqatlanish xizmatlari korxonalarining hisobotlari ("1-sonli shakl Buhgalteriya balansi", "2-sonli shakl Moliya natijalari to'g'risidagi hisobot", "3-shakl Asosiy vositalar harakati to'g'risidagi hisobot", "1T-mehnat hisobot") asosida muallif ishlanmasi.
5. Xalqaro valyuta jamg'armasi. <https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari, 2025-yil, Toshkent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
